

UN NUOVO UMANESIMO A PARTIRE DALL'ALTRO. LA SFIDA DI UN'ONTOLOGIA DELLA SOLIDARIETÀ

Premessa

L'esigenza di un nuovo umanesimo nasce dalla percezione di un malessere che ormai condiziona fortemente la nostra società occidentale. Percepriamo una criticità che ci sollecita a percorrere altre strade. Probabilmente ciò è dovuto alla radicale crisi antropologica che stiamo attraversando; una crisi antropologica che permette di comprendere il perché della crisi di valori politici condivisi, di valori sociali, di valori culturali e infine anche il perché di una radicale e drammatica crisi etica. L'aspetto più sconcertante, se non addirittura comico, in tutto ciò è dato dall'assunzione dell'ottica tecnologica che parla sempre più frequentemente del postumano. È vero, come direbbe Günther Anders, che l'uomo è "antiquato".

Naturalmente non cerco di vedere ovunque e a tutti i costi una crisi per giustificare una presa di posizione, ma basta guardare con un po' di disincanto e con sguardo critico per cogliere il disagio profondo in cui viviamo. L'umanesimo occidentale nella sua variegata costituzione, nelle sue molteplici matrici, sta attraversando una crisi di idealità che cerca nuovi fondamenti. Paradossalmente la genesi della crisi è forse una drammatica crisi di memoria fondativa, se continuiamo a pensare come validi i contributi della Grecia, di Roma, del cristianesimo, della modernità, presi ciascuno separatamente. Ma siamo anche altrettanto consapevoli che non basta ritrovare la memoria, perché si è rotto un incantesimo che teneva in equilibrio creativo i vari elementi. La rottura rassomiglia piuttosto a un esaurimento delle forze che si sono gradualmente disgregate. È la sintesi che si è svuotata del valore simbolico che possedeva e non ha più la forza propulsiva.

L'approccio abituale di una riflessione sulla solidarietà è di carattere etico, cioè normalmente il discorso verte su un'"etica della solidarietà", dandole una valenza di virtuosità e, al tempo stesso, riconoscendole un carattere imperativo, proprio del discorso etico, senza scavare più a fondo, alla ricerca dei caratteri primari che le competono per essere veramente imperativa. Nelle riflessioni che seguono, al contrario, io vorrei tentare di mostrare che un'etica al genitivo, nello specifico "della" solidarietà, acquista tutto il carattere di cogenza che compete a un'etica soltanto se può fondarsi su un presupposto antropologico, che la renda strutturale e, quindi, vincolante per l'essere umano in quanto tale. Naturalmente ciò significa che dobbiamo evidenziare nella struttura stessa dell'essere umano dei caratteri da cui si possa evincere la solidarietà come un "esistenziale" per utilizzare il linguaggio heideggeriano, cioè la natura elementare di un atteggiamento, la cui assenza, o inadempienza, è già di per

sé una colpa, prima di qualsiasi esercizio etico di affermazione o di negazione di essa.

Karl Jaspers nel suo prezioso scritto-denuncia *Die Schuldfrage*, del 1947, dal quale vorrei iniziare queste mie riflessioni, parlando della colpa più radicale, quella metafisica, scriveva:

«C'è tra gli uomini come tali una *solidarietà* la quale fa sì che ciascuno sia in un certo senso corresponsabile per tutte le ingiustizie e i torti che si verificano nel mondo, specialmente per quei delitti che hanno luogo in sua presenza o con la sua consapevolezza. Quando uno non fa tutto il possibile per impedirli, diventa anche lui colpevole. Chi non ha messo a repentaglio la propria vita per impedire il massacro degli altri, ma è rimasto lì senza far nulla, si sente anche lui colpevole, in un senso che non può essere adeguatamente compreso da un punto di vista giuridico, politico o morale. Il fatto che uno è ancora in vita, quando sono accadute delle cose di tal genere, costituisce per lui una colpa incancellabile. [...] Ciò che costituisce l'essenza della nostra natura è quell'impulso incondizionato esistente tra gli uomini, per cui dove vengono inflitte delle atrocità a uno o a un altro, o dove si tratta di dividere delle condizioni materiali di vita, si vuole o che si viva insieme o che non si viva affatto. Ma il fatto che questo impulso non agisca nella solidarietà di tutti gli uomini, e neppure in quella dei cittadini, e nemmeno in quella di piccoli gruppi di uomini, il fatto che esso rimanga circoscritto solo a quei legami umani più intimi costituisce la colpa di tutti noi. L'*istanza* è solamente Dio»¹.

L'originaria struttura "solidale" dell'uomo ha trovato nella storia del pensiero occidentale un'attenzione e un'articolazione certamente degne d'interesse, ma quasi esclusivamente sul piano etico (dover essere) e politico, meno su quello ontico-ontologico, e quindi antropologico, che invece mi preme rilevare qui. La definizione aristotelica dell'uomo come *zoon politikón* (*animal sociale*), fatta propria dalla tradizione etica e politica occidentale, ha avuto rilevanza soprattutto nella sfera "politica" o della *societas*, meno sul piano della determinazione sostanziale della persona umana. Ed è sintomatico che proprio sul piano dell'ontologia, della necessità, la persona non veda "ratificata" questa sua dimensione fondamentale, che viene invece relegata all'ambito della moralità, che è certamente il piano della libertà, ma anche quello dell'arbitrarietà. Mi sembra decisivo rilevare questi dati, poiché invitano implicitamente a mutare i percorsi di approccio alla dicibilità dell'umano.

¹ K. JASPERS, *La questione della colpa. Sulla responsabilità politica della Germania*, Milano 1996, 22s [orig. tedesco: *Die Schuldfrage. Von der politischen Haftung Deutschlands*, München 1965]. Cfr. anche *ibid.*, 73.

L'elemento più rappresentativo della crisi, a cui accennavo, si manifesta nella drammatica forma di un narcisismo esasperato che ha prodotto l'umanesimo dell'io, il quale, a sua volta, ha generato dottrine filosofiche, politiche, sociali, economiche da cui si sono originate e da cui continuano a originarsi le guerre. È proprio dalla crisi di questo umanesimo che vorrei partire nella mia riflessione.

1. L'umanesimo dell'io: ego-nomia e logica del possesso

La caratteristica fondante di questo umanesimo la possiamo cogliere all'opera nell'assunzione di una logica ego-nomica che ha generato una grammatica anch'essa ego-nomica. Il segno più manifesto di questa ego-nomia è lo sviluppo di una cultura ego-centrata, che per estensione ha dato vita a una logica del possesso che è all'origine, fino ad oggi, della conflittualità permanente che muove l'Occidente². "Dall'io si genera il mio", nei suoi molti nomi, ognuno dei quali avrebbe bisogno di una trattazione a sé. Si può cominciare con il mio Dio, la mia cultura, la mia terra, il mio patrimonio, i miei soldi, la mia donna e proseguire all'infinito con tutto ciò che può essere indicato come mio e quindi come la solidificazione di un io.

È la difesa del mio di fronte a chi vuole "appropriarsene" (farlo proprio) o la volontà di "espropriare" qualcuno che è stata la genesi costante di ogni forma di conflittualità. Se si provasse empiricamente a fare un'indagine storica, quindi non più soltanto della modernità, si troverebbe che il paradigma fondamentale che ha generato guerre e violenza è stata sempre una forma di affermazione di un io a discapito di altri. L'opera dell'autoaffermazione è la forma ego-nomica più evidente, è necessariamente la negazione di chi non è io o mio. Lascio alla fantasia di ciascuno la possibilità di esemplificazione. Qui è sufficiente l'enunciazione del principio, a mio avviso difficilmente contestabile, che l'affermazione dell'io, l'affermazione di sé, a meno che non sia contestualmente riconoscimento dell'altro, è per definizione negazione dell'altro, genesi della violenza nelle sue molteplici forme.

È urgente abbandonare questo umanesimo soprattutto perché è ad esso che dobbiamo lo sconquasso attuale a livello socio-economico, non meno che politico e infine etico-antropologico. La volontà di potenza come volontà di dominio hanno reso cieco l'uomo, soprattutto non consentendogli più una convivenza pacificata nell'interumano e nell'ambiente. Ego-nomia ed ecologia non vanno d'accordo, soprattutto se si cercasse di trasformare l'ecologia in un'eco-sofia. Due categorie, fondamentali per designare un'antropologia, non appartengono invece al lessico del nostro progetto

² Tuttavia, se accettiamo la provocazione del filosofo e sociologo francese Serge Latouche, che parla di "occidentalizzazione del mondo", la questione non riguarda più ormai soltanto l'Occidente.

antropologico ego-nomico e sono quelle di gratuità e dono, che peraltro si richiamano reciprocamente e sono decisive per un progetto antropologico ispirato alla solidarietà.

Come uscire da questo umanesimo esasperato dell'io? Soltanto attraverso una diversa modalità di pensare lo stesso io che, tuttavia, non coincide con diverse modalità di pensare il soggetto.

2. Uscire: verso l'altro

Si può uscire dall'io esclusivamente andando verso l'altro, mettendosi in cammino verso un dove che non è dato sapere in anticipo. La ricerca della propria identità passa, come sappiamo dal racconto della Genesi, attraverso la differenza. Ciò vuol dire che il sé, come proprio sé, è fuori di sé, senza tuttavia essere alienato. Al “pensiero stanziale”, proprio dell'antropologia ego-nomica, contrapponiamo un “pensiero nomade”, che, cercando di riformulare i paradigmi, intende essere una risposta alla “convocazione etica” che ci proviene problematicamente dall'oggi e di cui il grande maestro, nel Novecento, è stato Emmanuel Lévinas.

La prospettiva del filosofo ebreo franco-lituano, certamente una delle più provocatorie e che avrebbe bisogno di una ben diversa articolazione, assicura un mutamento radicale di direzione, di paradigma, dall'ontologia all'etica. Il “bisogno ontologico” che costituisce la struttura esistenziale fondamentale di ogni essere umano ha una duplice valenza: da un lato io sono un essere-di-bisogno, al tempo stesso però ogni altro, in quanto anch'egli essere-di-bisogno, mi chiede di uscire dal mio isolamento dolente per preoccuparmi del suo dolore. L'etica oltrepassa l'ontologia. Più radicalmente, la gratuità mette in questione la necessità dell'identico. “Il bisogno ontologico è il bisogno dell'altro” nell'ambivalenza del genitivo. In questa nuova ottica si potrebbe mostrare come il paradigma descritto dalla parabola evangelica del Samaritano (cfr. Lc 10,29-37) sia perfettamente leggibile e utilizzabile per una visione etico-antropologica, anche se ciò, a prima vista, può sconcertare ed essere considerato una *metá-basis eis állo ghénos*, quindi inutilizzabile in un'analisi fondativa, qual è quella che sto perseguendo e che vuole essere filosofica. È questo l'orizzonte in cui sarebbe perfettamente comprensibile una grammatica del pluralismo come fondazione di una nuova originarietà del riconoscimento.

L'elemento narrativo che immediatamente risalta agli occhi nella parabola è la strada. Quattro uomini in cammino, ciascuno con un'avventura esistenziale diversa. Da un punto di vista antropologico, la strada è una metafora fin troppo abusata per descrivere il percorso esistenziale e ciò nonostante mi pare importante insistervi. Non si tratta soltanto di una figura della vita; possiamo leggere nella metafora della strada

anche lo stile nomadico dell'esistenza; un andare alla ricerca di un senso che si incrocia con altri percorsi, al punto che si può pensare il senso della propria vita come il risultato di queste intersezioni e delle risposte che in questi incontri vengono date. Il percorso esistenziale è sempre un camminare-con. A volte il "con" si trasforma e allora il senso del nostro percorso, orientato da un intrinseco progetto teleologico da perseguire, si concretizza in incroci che costringono a decidere, «fermarsi» o «passare oltre». In queste due forme verbali è delineata *in nuce* una fenomenologia dell'incontro nel suo aspetto positivo e in quello negativo, patologico, del rifiuto. Passare oltre è non voler incontrare. La cultura della solidarietà ha qui la sua decisività.

Sulla struttura narrativa della strada si potrebbe parlare a lungo; dalla parabola ricaviamo almeno tre dati, tre tipi di incontri, di cui due mancati (quello con i briganti e quello con il sacerdote e il levita) e uno positivo, efficace (con il Samaritano). L'uomo lasciato mezzo morto è ancora paradigmatico per un'altra lettura che, da un punto di vista antropologico, è particolarmente rilevante: l'uomo che siamo e che abbiamo di fronte è sostanzialmente un essere-di-bisogno. Possiamo, su queste basi, ridefinire l'antropologia e l'etica.

Tralasciando l'analisi dei comportamenti dei personaggi che diventano esemplari per la riflessione etica e, soprattutto, per un'etica che debba poter valere come fondamento di una cultura della solidarietà, mi limito a osservare che, come il sacerdote e il levita, anche il Samaritano «vede», ma «non passa oltre». Anch'egli è in viaggio (*odeuón, iter faciens*), forse per affari, ma ciò che è accaduto in quella strada lo riguarda; si ferma e compie alcuni gesti paradigmatici: «gli si avvicina», è «mosso a compassione, se lo carica e si prende cura di lui» e, infine, investe del proprio denaro in maniera totalmente gratuita. Tali gesti sono segno dell'iniziativa personale, dell'interessamento, della disponibilità a lasciarsi "interrompere" e, infine, della generosità. Solo se ci sono questi caratteri personali è possibile muoversi a compassione. Vale la pena notare che nel testo il verbo è espresso nella forma grammaticale passiva: ciò significa che la "compassione" è in qualche modo l'atteggiamento conseguente una provocazione che, a sua volta, suscita misericordia (*éleos*). La memoria del "discorso della montagna" è automatica: «Beati i misericordiosi perché avranno misericordia» (Mt 5,7)³. L'essere mosso a compassione significa riconoscere nell'altro qualcosa che me lo assimila nella differenza (com'è suggerito dal termine greco), l'elemento accomunante di umanità che oltrepassa le distinzioni di razza, cultura, religione, o, meglio, le precede. Non si dimentichi che il Samaritano è per gli Israeliti lo straniero eretico.

³ Per inciso, il discorso della montagna potrebbe costituire un grande fondamento per una cultura della solidarietà, ma dovremmo trovare il coraggio di prenderlo come base per una riflessione fondativa di carattere antropologico, per la ricerca di una dimensione di un'"altra felicità", che però è ancora tutta da fare.

Avere compassione non basta, bisogna «farsi carico», caricarsi delle sofferenze dell'altro. Rispondere all'appello dell'altro significa sollevare l'altro (*epibibázo*) e portarlo sulle nostre spalle. In tal modo ci si prende cura l'uno dell'altro. L'*epiméleia*, la cura, è per il filosofo un termine carico di un peso semantico incredibile. La *epiméleia tès psychés*, la cura dell'anima, è il messaggio platonico-neoplatonico fondamentale, trasmesso in eredità dal pensiero greco a quello europeo. Gesù qui indica invece la pista dell'uscire da sé per prendersi cura dell'altro che, si badi, è anche il recupero dell'ortoprassi giudaica, sempre attenta alla cura del povero, della vedova e dell'orfano. L'aver cura va oltre l'immediatezza del bisogno presente, ma "investe per il futuro", per un tempo che può non essere il mio tempo e che quindi non posso ipotecare. Il tempo dell'altro che incontro come tempo del bisogno, acquista per me il senso di una temporalità che convocandomi mi oltrepassa, e in questo superamento il tempo dell'altro si produce come il risultato di una gratuità liturgica. Il mio tempo è il tempo che incontra l'altro come misura della propria temporalità.

Secondo la lettura qui abbozzata, la solidarietà si trasforma da virtù "possibile" a concreto e realissimo "esercizio di umanità". Fuori da ogni vuota retorica, essere umano significa essere solidale. Il senso dei diritti in questa prospettiva e la democrazia come ambito formale del loro esercizio e compimento trovano nella solidarietà una struttura "ontologica" diversa. Infatti, nella prospettiva della solidarietà come struttura costitutiva dell'umano, "altrimenti si dice il soggetto umano".

3. L'incontro: evento – attesa – attenzione – relazione

Alle suggestioni che abbiamo fin qui presentato dovremmo far seguire una fenomenologia dell'incontro, perché la parabola evangelica parla di incontri, riusciti o mancati. Mi limito a presentare quelle che a me sembrano le categorie fondamentali che descrivono l'incontro interumano. Le possiamo racchiudere in quattro termini carichi però di una grande potenzialità: evento – attesa – attenzione – relazione.

Ogni incontro si situa nello spazio dell'evento, dell'originario, dell'irripetibile, dell'unico. L'io aperto, in questo spazio, "attende" ed è "attento" all'altro che incontra e con cui instaurerà una relazione. Attendere è un verbo attivo-passivo che dice vigilanza, veglia, apertura al futuro, al possibile che non dipende da me, ma che certamente mi interpellerà. L'attenzione è il polo del contributo della soggettività, della prima persona, della presenza. Perché l'attesa non sia vana bisogna essere attenti all'eveniente. In questo senso l'attesa descrive fenomenologicamente il tempo come evento continuo che potrebbe accadere anche senza di me. Le categorie costitutive della relazione, a loro volta irrinunciabili per la costruzione di un'antropologia della solidarietà, possono essere racchiuse in questi tre termini carichi di enorme sugge-

stione pratica oltre che teoretica: differenza – motivazione – dialogo. Una breve descrizione di queste categorie ci aiuta ad aprire prospettive ulteriori.

Sono veramente in relazione soltanto due soggettività che si ri(rap)portano (*refero*) l'una all'altra, ma che tuttavia proprio in questo rapportarsi debbono potersi cogliere come differenti. La “differenza” è infatti il referto originario che l'analisi ci permette di guadagnare. La struttura duale della relazione esprime chiaramente che essa si dà soltanto tra due differenze. Perché ci sia relazione ci deve essere preliminarmente un'affermazione di identità nella differenza. Se così non fosse avremmo una omologazione riduttiva e non più una relazione. Possiamo quindi affermare che la differenza è la condizione di possibilità della relazione; ciò implica anche la capacità dei soggetti di distanziarsi e, in termini patologici, di allontanarsi o di separarsi, di rompere la relazione e di affermarsi come identità irriducibili.

Gran parte del pensiero occidentale, come abbiamo già detto, si è costruita intorno alla categoria di identità irrelata o assoluta. La differenza, se colta dentro quella struttura bipolare che si diceva, acquista una valenza positiva che possiamo considerare come un presupposto della relazione. Pensata altrimenti equivale a differenziazione, a riduzione all'identità di sé con se stessi.

La categoria di identità irrelata permette di individuare, per contrapposizione, un altro dato utile a comprendere la struttura della relazione, che è la “motivazione”. L'identità irrelata, non avendo bisogno di nient'altro per pensarsi, come la sostanza spinoziana, si manifesta come l'assoluta autosufficienza, impermeabile a qualsiasi motivazione esterna. Questo ci permette di comprendere perché la filosofia occidentale ha “pensato” poco, troppo poco, in termini di relazionalità. Essere “motivati” significa riconoscere una soggettività esterna e separata da me che su di me opera, e tuttavia al tempo stesso sentirsi come “motivati/motivanti”, cioè capaci di operare a nostra volta. Edmund Husserl, ripreso poi da Edith Stein, già negli anni Venti del secolo scorso aveva asserito che la motivazione è l'interpellanza, che sollecita l'interrogazione o la risposta. Nel referto della motivazione diviene pienamente sensato quanto si dice come peculiare dell'umano, di essere “di-fronte-a”. Il mio “di fronte” non è neutro, né semplicemente passivo, anzi per certi versi è la condizione del mio percepirmi identico di fronte alla differenza, e viceversa. Motivare ha come propria radice muovere e più esattamente muovere verso un *télos*. Da un punto di vista ulteriore, psico-antropologico, la motivazione è l'essere orientati-verso. Naturalmente ciò diviene costitutivo di una soggettività “ontologicamente bisognosa”.

Se ci spostiamo dal piano meramente pragmatico e generale della motivazione, ci accorgiamo che la relazione motivante tra due soggettività passa anche attraverso una prassi linguistica, l'interrelazione del discorso, il dialogo. Parlare e parlarsi è immediatamente anche sinonimo di “rivolgersi a qualcuno”, comunicare. La struttura dialogica della relazione è pertanto quella che nella comunicazione produce accomu-

namento senza omologazione e che motivando non toglie l'originalità fontale dei singoli soggetti. Dia-logo, infatti, è più vicino a "differenza" (*dià-férein*) che a *omologhía*. Il dialogo autentico produce comunità nella differenza, proprio perché l'articolazione del discorso è strutturalmente bipolare, parola-silenzio (ascolto), domanda-risposta; e quindi non può ridursi a "discorso a senso unico". Si potrebbe innestare su questa struttura un nuovo tipo di pensiero o, più precisamente, di attività pensante che fa perno sulla linguisticità. I percorsi possibili non sono soltanto quelli della filosofia ermeneutica, ma anche quelli che ridefiniscono sia la verità sia il pensiero che la coglie come discorso infinito. Naturalmente l'indagine potrebbe assumere qui dei modelli inediti che si possono condensare nell'espressione "pensare dialogicamente". Ma il pensiero dialogico è esattamente quello che riconosce il bisogno dell'altro.

4. L'umanesimo della "relazione"

La relazione interpersonale, che abbiamo provato a descrivere brevemente, ha una struttura assolutamente propria che traduce in carattere antropologico ciò che normalmente circoscriviamo all'ambito etico ed è la categoria della prossimità. A mio avviso, è nell'assunzione di questa categoria che risiede la "sfida" di un'ontologia della solidarietà che si riassume come "antropologia agapica", unica trasformazione possibile della cultura ego-nomica. È però anche la sollecitazione a "pensare a partire dall'evento cristiano".

L'orizzonte preliminare di riflessione, l'orizzonte teleologico che ha di mira questo breve testo deve necessariamente riguardare la provocazione a pensare in vista di un "nuovo umanesimo". "Nuovo" rispetto a che cosa? Rispetto a quale paradigma precedente? Le questioni assumono una rilevanza cruciale se oggi siamo "dis-orientati" sul senso dell'umano. È per questo che la prospettiva delle mie riflessioni sarà il tentativo di passare dall'umanesimo della "sostanza" e del "soggetto" all'umanesimo della "relazione", quale si esprime nella solidarietà, in cui l'essere umano perde la determinazione del sostantivo come sua unica caratteristica e mantiene invece la sua "verbalità": "essere umano". La struttura ontologica della nuova antropologia è la verbalità. Come si esplica l'esercizio dell'essere nella sua qualificazione di "umano"? Proprio a questo livello appare rilevante il contributo che viene dalla riflessione sul *kerygma* cristiano. "A partire dall'evento cristiano", così prosegue la mia riflessione, ma ciò non significherà costruire un'antropologia cristiana. Piuttosto si tratterà di compiere una sorta di fenomenologia dell'evento per lasciar emergere un *eidós* che possa essere ripreso come elemento costituente una categoria o molteplici categorie che permettano l'elaborazione di una visione universale e proprio perciò filosofica. Proviamo a fare questo percorso.

“Pensare l'uomo” è un'espressione, da un lato, tautologica e, dall'altro, contraddittoria. L'uomo pensa e in un certo senso è capace di “pensare se stesso”. Restano però aperte delle questioni tutt'altro che irrilevanti: che significa “pensare”? Che significa “pensare l'uomo”? Pensare l'uomo, operando un passaggio dall'universale astratto alla dimensione della soggettività concreta, equivale a “pensarsi”? Ma questa particolare forma di riflessività non può raggiungere il proprio obiettivo se non trasformandosi, a sua volta, in una forma speculativa in cui tutto è assorbito, appunto, nello specchio dell'io. Proviamo a indagare brevemente queste questioni preliminari, ma di grande rilievo, per correlare poi il nostro discorso all'“oggetto uomo” e questo all'evento cristiano quale categoria interpretativa.

5. Pensare a partire dall'evento

L'evento rappresenta la discontinuità nel fluire ininterrotto del tempo, la cesura che reclama attenzione. La caratteristica prima dell'evento è proprio la sua natura di imprevedibilità, di inedito e inatteso; mi giunge e mi sorprende e soltanto perché mi sorprende assorbe totalmente la mia attenzione. La natura dell'evento è in qualche modo “traumatica”, poiché lascia nel soggetto la traccia di un vissuto che sconvolge la tranquillità della quotidianità. Lo spazio e il tempo dell'evento assumono in tal modo la natura del “qui” e dell'“ora” originari a partire da cui qualcosa si origina⁴. Il traumatismo dell'evento acquista il senso dell'origine assoluta, nel senso elementare che è sciolta dalla continuità seriale delle cause riconducibile al principio di ragione. Dell'evento non si dà ragione e, tuttavia, è sorgente di pensiero. La passività del trauma che mi accade è fonte feconda di pensiero. Noi siamo in grado di “pensare” soltanto “a partire dalla memoria del trauma”. Se il pensiero non si origina da una “ferita” è sterile e tanto è fecondo quanto più l'esperienza dell'evento scuote in maniera radicale. Parlando di “ferita”, naturalmente non si intende in alcun modo fare riferimento a una qualche negatività dell'evento, bensì riferirsi alla struttura “pativa” della soggettività che “subisce” l'evento. L'accadere dell'evento è interruzione, della gioia o del dolore, ma comunque interruzione ed è questa interruzione che “fa pensare”, “costringe” a pensare. La memoria dell'evento, del trauma dell'evento, è l'origine del pensiero. Quest'ultima sottolineatura è fondamentale: soltanto se si produce un trauma c'è la sollecitazione a elaborare strutture di pensiero che rendano l'evento sorgente; in caso contrario manca il riconoscimento dell'evento come tale.

Se volessimo tradurre in termini meno “drammatici” lo stesso discorso, potremmo dire che ogni pensiero o nasce da una esperienza vitale fondamentale – ciò che in fe-

⁴ Mi sembra significativo che anche l'origine della coscienza del tempo sia colta da Husserl in una *Ur-impression*, che può anche essere interpretata come il trauma originario della nascita.

nomenologia si chiama *Erlebnis* – di cui vuole essere l’elaborazione o è sterile ripetizione di pensieri altrui. Questa è, a mio avviso, la motivazione più convincente della sterilità e, quindi, il dramma dell’odierno pensiero filosofico: ha perso il contatto con le sorgenti della vita. L’appiattimento dell’apparire e la risoluzione iconica della totalità dell’essere non consentono più lo stupore che, per sua natura, rimanda al senso del mistero o dell’ineffabile. Pensare a partire dall’evento significherà allora elaborare categorie e paradigmi interpretativi, in un’ottica che cercherà di ricomprendere dentro di sé la stessa vita da cui originariamente sorge. Ma la vita continua ancora a stupire o, essa stessa, è appiattita nell’insignificanza?

6. Pensare a partire dall’evento cristiano

Proviamo ora ad applicare i guadagni delle brevi analisi precedenti fornendo una determinazione storico-religiosa all’evento: quella cristiana. L’evento, nella prospettiva cristiana, è l’accadere di un inedito assolutamente impreveduto e imprevedibile. Nella storia e nella vita “entra”, con Gesù Cristo, una dimensione di senso che reclama per sé un valore di “signoria” che, tuttavia, si colloca nell’al di là del principio di ragione. È gratuito e impregna di sé la vita con una pienezza totalizzante e assoluta.

L’intento delle nostre analisi non è, naturalmente, né apologetico, né religioso in senso stretto, bensì appunto rigorosamente filosofico e vuole cogliere la possibilità che l’evento cristiano, con la complessità che lo costituisce, diventi paradigmatico per un pensiero, ma soprattutto per una visione sull’uomo. È contraddittoria, ossimorica o fuorviante, almeno dal punto di vista rigorosamente filosofico, l’espressione “pensare cristianamente”? Fino a che punto il *kerygma* rivelato della fede può diventare il contenuto categoriale del pensiero? Può accadere, a mio avviso, soltanto quando quel contenuto diventa “carne” di un’esperienza vissuta che intende poi trasformarsi in categorie che permettano la lettura del mondo. Naturalmente credo che ciò sia possibile al di fuori di ogni forma di integralismo in cui il reale viene semplicemente riassorbito dentro l’orizzonte di fede, perdendo totalmente la propria autonomia.

Nella storia del pensiero occidentale abbiamo certamente dei tentativi significativi di accesso a questo modello di pensiero, tra i più emblematici penso ad Agostino, Bonaventura, Pascal, Kierkegaard, ma non è esattamente ciò che intendo dicendo “pensare cristianamente”. Trovo particolarmente illuminante ciò che scriveva Max Scheler nel suo saggio *Conoscenza e amore*, del 1915:

«Nonostante proprio in seguito a questo evento [la comparsa di *Cristo*] sai mutata la *struttura* stessa del modo di fare *esperienza* del mondo, del prossimo e

anzitutto della divinità con una radicalità senza pari nel mondo [...], è mancato in maniera quasi incomprensibile uno sviluppo dal punto di vista *speculativo e filosofico* di questa veramente unica rivoluzione dello spirito umano. Certamente è questo solamente un aspetto di un fatto di estensione ben più universale: non si è mai giunti, se non per accenni del tutto insufficienti, ad un'immagine filosofica del mondo e dell'esistenza scaturita *in modo originario e spontaneo* dall'*esperienza cristiana*. In tal senso non c'è e non c'è mai stata una "filosofia cristiana", se con quest'espressione non s'intende, com'è consuetudine, una filosofia greca con ornamenti cristiani, ma piuttosto un sistema di pensiero venuto fuori dalla *radice* e dall'*essenza* dell'esperienza cristiana fondamentale attraverso un percorso di introspezione e di osservazione del mondo»⁵.

A questo punto potrebbe aprirsi un discorso che ci condurrebbe molto oltre i limiti di una riflessione poco più che introduttiva al problema. Scheler, ma anche Klaus Hemmerle, constatano un'assenza preoccupante: l'esperienza di fede non si è tramutata in categorie di pensiero. Se riprendiamo quanto si diceva sopra, possiamo affermare che è la memoria dell'evento che non si è trasformata in pensiero, non ha prodotto pensiero. Radicalizzando il discorso si può anche affermare che si è preferito rimanere nei tranquilli e rassicuranti territori del *kerygma*, piuttosto che, a partire da esso, elaborare la "fatica del concetto". Ciò significa, però, anche qualcosa di più decisivo: l'evento non è diventato matrice di pensiero, se ne è persa la memoria, perché non ha prodotto un trauma. La perdita della memoria dell'evento è forse uno degli elementi più drammatici e preoccupanti quando si parla di una "visione cristiana" dell'uomo e del mondo. Probabilmente è da questa memoria viva che bisognerebbe partire, ma non si dà memoria se non di ciò che è stato precedentemente presente come vissuto. La crisi del pensiero cristiano è, allora, nient'altro che crisi (assenza?) dell'esperienza vitale dell'evento? Probabilmente non è così semplice, sebbene io

⁵ M. SCHELER, *Amore e conoscenza*, Brescia 2009, 56s [orig. tedesco: *Liebe und Erkenntnis*, München 1915]. Qualche decennio più tardi gli farà eco Klaus Hemmerle in *Tesi di ontologia trinitaria. Per un rinnovamento del pensiero cristiano*, Roma 1996 [orig. tedesco: *Thesen zu einer trinitarischen Ontologie*, Einsiedeln 1976], un'opera a cui ci riferiremo ancora. Anche se «possiamo affermare genericamente che lo specifico cristiano ha contribuito all'evoluzione della filosofia all'interno e al di fuori della teologia, fungendo da correttivo e da fonte di ispirazione [...], tuttavia è doveroso fare anche l'altra constatazione: gli elementi distintivi dello specifico cristiano non hanno rinnovato durevolmente né la pre-comprensione del senso dell'essere né l'impostazione dell'ontologia nel suo complesso. I grandi tentativi di un'impostazione genuinamente cristiana comunque non sono arrivati molto lontano né nelle "scuole" né nella coscienza comune, e non sono stati determinanti per la successiva storia del pensiero. Nella simbiosi dello specifico cristiano con l'ontologia il primo, quasi inavvertitamente, ha continuato ad essere una specie di ospite nei molteplici progetti e sistemi filosofici di impostazione eterogenea» (*ibid.*, 36s).

creda che la crisi dell'esperienza viva resti determinante per la mancata elaborazione del pensiero.

Dal punto di vista metodologico possiamo ancora chiederci: in che modo la fede può orientare il pensiero senza snaturarlo? Che cosa significa per la filosofia assumere un contenuto dall'orizzonte della fede e mutarlo da evento a categoria? Gli interrogativi vanno al di là del classico dibattito del rapporto tra ragione e fede e forse, se si accetta il rischio, possiamo trovarci a un bivio che potrebbe costituire il nuovo inizio di un umanesimo assolutamente umano e "razionale", il cui canone viene da un altrove che l'uomo incontra nella sua storia ma di cui non riesce a rendere conto completamente.

A questo punto, proviamo ad addentrarci, anche se brevemente, in alcune delle caratteristiche più interessanti dell'evento cristiano. Può aiutare, per centrare immediatamente il nostro tema, l'argomentazione di Romano Guardini, anch'egli alla ricerca dei "fondamenti" di un'"antropologia cristiana"⁶, che scrive: «La sola definizione che possa corrispondere all'autocomprensione originaria [del cristiano] è: l'essenza del cristiano è Gesù Cristo»⁷. Questa non è un'ovvietà, anzi trasforma il senso stesso dell'evento. Prosegue Guardini:

«Questa affermazione potrebbe sembrare una banalità, mentre in verità è in grado di sconvolgere ogni abitudine di pensiero. Essa non afferma che l'elemento autentico del cristianesimo è stato scoperto dalla personalità storica del suo fondatore, né che egli lo incarna in maniera universale, bensì che esso è costituito da tale personalità storica. In questo caso quindi, l'elemento fondante della definizione, che in genere è rappresentato da un concetto, è una persona [...] Per esprimerci in termini kantiani, nel cristianesimo "la condizione di possibilità dei giudizi è una persona", mentre solitamente essa è rappresentata da una categoria specifica e di volta in volta fondamentale»⁸.

L'evento cristiano si presenta con caratteristiche assolutamente peculiari che costringono a ripensare il senso dell'umano così come si presenta nell'esistenza cristiana. Scrive ancora Guardini: «L'esistenza è cristiana nella misura in cui al suo interno la persona di Cristo assume una *funzione categoriale*»⁹. Attraverso l'evento Cristo, l'esistenza umana si struttura secondo la categoria dell'essere-in-rapporto-a

⁶ Mi riferisco all'opera recentemente tradotta in italiano *L'uomo. Fondamenti di un'antropologia cristiana*, Brescia 2009 [orig. tedesco: *Der Mensch. Grundzüge einer christlichen Anthropologie*, inedito].

⁷ *Ibid.*, 129.

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*, 130s, il corsivo è mio.

che si manifesta nell'amore e nella grazia. Il movimento che la caratterizza nasce dalla sua struttura dinamica intrinseca. «L'uomo – prosegue Guardini – non è una struttura o un soggetto d'azione autosufficiente, ma è per sua essenza destinato a uscire da sé verso l'altro e a realizzarsi in questo movimento»¹⁰. La struttura relazionale apre l'uomo a un rapporto con Dio, da un lato, e con gli altri esseri umani, dall'altro. Vedremo quanto è rilevante questa struttura relazionale. La prima “relazione” a cui invita l'evento cristiano, direi che si manifesta in Gesù Cristo, è che questo evento è immediatamente “relazionale-trinitario”¹¹. Su questa dimensione resta di grande rilievo il denso scritto di Hemmerle già richiamato e a cui mi riferirò brevemente.

Affermare che l'essere umano è relazione, prima che soggetto e sostanza, non significa certamente abbandonarlo ai pericoli dell'insussistenza, quanto piuttosto affermare la sua “sostanzialità come relazione”. Se poi il modello della relazione lo si trova nella stessa visione di Dio, perché “Dio è relazione in se stesso”, allora forse il pensiero sull'umano deve prendere vie diverse da quelle seguite nella storia. È questo il caso di un mutamento di paradigma antropologico significativo che nasce dall'esperienza religiosa e può proporsi in se stesso valido e pensabile come ipotesi fondativa. Torniamo alla possibilità di pensare a partire da un’“ontologia trinitaria”. Riflettendo sul significato del *kerygma* cristiano, sull'intreccio misterioso che lo costituisce, Hemmerle in un passo particolarmente denso e suggestivo, in cui manifesta la “novità” del messaggio cristiano secondo cui Gesù Cristo diventa il punto di convergenza e di comunicazione tra Dio e l'uomo, scrive:

«Gesù Cristo, dunque, non è soltanto lo strumento di una signoria di Dio che rimane tuttavia al di sopra di lui, né rappresenta l’“abbassamento” di Dio, la perdita di Dio nell'immanenza, nel mondo e nella storia. In Gesù, Dio penetra totalmente nella storia e tuttavia le rimane al di sopra. E solo in questo senso il suo esserci-dentro è vantaggioso e salvifico. [...] Nel donarci suo Figlio, nel fargli assumere la nostra carne, nel farlo rispondere al nostro posto, ubbidiente sino alla morte, Dio non fa qualcosa a noi: Egli fa qualcosa per noi, affinché noi, in Lui e per mezzo di Lui, diventiamo capaci di fare “lo stesso”. Ciò che unisce il Dio sopra di noi e il Dio tra noi, ovvero l'amore incondizionato, lo Spirito Santo, ci viene dato affinché noi, per mezzo di Lui e portati dal Figlio,

¹⁰ *Ibid.*, 312. Su tutta la tematica si veda *ibid.*, 291-324.

¹¹ HEMMERLE, *Tesi di ontologia trinitaria*, 48, scrive: «La Trinità non è un'astrazione logica derivante dall'enfatizzazione di singole asserzioni della Scrittura, non è una speculazione che estrapola qualche spunto modesto e lo manipola con razionalità classificatoria. Essa è l'espressione dell'esperienza fondamentale di come Dio è donato all'uomo e l'uomo a se stesso in maniera del tutto nuova, nella misura in cui crede in Gesù Cristo».

siamo capaci di dare quella risposta che esso *com-porta*. Solo qui la solitaria situazione del Logos della correlazione tra tutto si dischiude all'unico, totale rapporto che rapporta tra loro l'imprescindibile *essere-di-fronte* con l'indivisibile *essere-uno*»¹².

Il linguaggio impiegato da Hemmerle è “teologico-esperienziale”, esattamente come avevamo anticipato. Ciò che importa è, infatti, l'elaborazione concettuale dell'esperienza di fede. Gli elementi presenti nel brano che abbiamo letto sono molteplici e descrivono nuove modalità di definizione dell'esistenza umana in termini di presenza relazionale, ma emerge anche una categoria che dice la radicale novità propria del *kerygma* cristiano: l'amore. L'approfondimento antropologico di questa categoria sul versante filosofico classico, ma passando poi da Agostino, Bonaventura fino a Rosenzweig, Scheler e Hildenbrand, ci condurrebbe su sentieri originali. “Pensare l'uomo nell'orizzonte dell'amore” non è soltanto un bel programma, ma piuttosto esigenza di mutare i paradigmi antropologici ed è su questo versante che l'esperienza di fede cristiana può dare un contributo decisivo. L'amore ha infatti una struttura paradossale e particolarmente interessante. Esso è “un affetto che lega”, caratterizzato cioè da un elemento che non muove da me, ma mi attrae, l'affetto, e mi chiama a una risposta, l'amore.

Ancora Hemmerle puntualizza:

«La novità della nuova ontologia sta nel fatto che prende le mosse da una profondità a cui è impossibile accedere dal basso: dal mistero trinitario di Dio che ci si rivela nella fede. Il mistero di tale mistero si chiama amore, si chiama dono di sé; ma a partire da esso diventa accessibile tutto l'essere, ogni pensiero, ogni accadere in tutta la sua struttura; ne risulta una rilettura di ciò che, per la fede, si manifesta nei fenomeni, in un'ottica volta ad essi in modo im-mediato. In questa “fenomenologia” il pensiero stesso si riscopre e si trasforma, poiché diventa un processo che va di pari passo con il procedere del dono di sé, dell'amore. In questo modo il pensiero scopre che proprio questo elemento costituisce la sua originarietà, la sua im-mediatezza, il suo specifico»¹³.

Lo specifico del messaggio del Cristo è, infatti, che “Dio è amore” e tutto il senso della sua testimonianza è imperniato su ciò. Naturalmente, pensare Dio come amore consente di vedere e costruire in altro modo le relazioni interumane. In questo senso l'ontologia trinitaria consente veramente di articolare significati nuovi e diversi che

¹² *Ibid.*, 47.

¹³ *Ibid.*, 65.

aprono a nuove prospettive. A partire da questo messaggio si può pensare altrimenti, soprattutto perché ci possiamo sperimentare diversamente.

Provando a delineare in maniera più puntuale il senso dell'ontologia trinitaria, Hemmerle scrive:

«Essa si rivela soltanto a colui che dona se stesso al donarsi di Dio, a colui che offre non soltanto il proprio pensiero, ma la propria esistenza stessa al movimento di risposta del donarsi di Dio, e non solo in forma privata, ma in tutta la gamma delle sue relazioni: “Tutto è vostro! Ma voi siete di Cristo e Cristo è di Dio” (1Cor 3,22s). Colui che dalla decisione irrevocabile e irremovibile della fede per l'amore deduce come conseguenza il dono di sé per amore, scopre nelle cose, nei rapporti, in tutti gli ambiti e atti che riguardano il mondo, ciò che dicono e mostrano a partire dal profondo *di loro stessi*. Egli irrompe nel mezzo di una nuova fenomenicità, la quale si rivela anche a chi ne è al di fuori, non in maniera automatica oppure cogente, ma come invito a prendere una decisione»¹⁴.

A questo punto della nostra breve riflessione possiamo vedere come “riprendere” l'evento diventato categoria per farlo diventare la struttura portante di pensiero per un nuovo umanesimo. Potremmo parlare di un “umanesimo trinitario”, ma sembra più utile, sia per una comprensione che per una elaborazione più efficaci, articolarlo secondo le tre persone della Trinità: umanesimo del “Padre”, umanesimo dello “Spirito”, umanesimo del “Figlio”¹⁵.

Come ho già detto, l'apriori costitutivo di un tale umanesimo è quello della relazione che già di per sé non è così scontato. Un tale apriori significa che l'umano si struttura a partire da legami che lo inseriscono in una rete in cui consistere equivale a mantenersi uniti. A me piace definire questo modello un'antropologia reticolare. Forse niente meglio della rete dà l'idea di che cosa significhi la relazione come struttura identificante. Quali sono le strutture relazionali che emergono dall'esperienza di fede nel Dio trinitario? Una prima struttura è il paradosso che, sebbene ogni maglia sia necessariamente legata alle altre, ogni maglia tiene e si manifesta a partire da sé. Proviamo a dare qualche pennellata di un'antropologia trinitaria.

Secondo la prospettiva di un umanesimo del “Padre”, ogni uomo si manifesta immediatamente e al tempo stesso come figlio e come fratello. Nella prospettiva di un

¹⁴ *Ibid.*, 66.

¹⁵ Un percorso diverso, ma altrettanto interessante per il nostro tema è quello disegnato da E. Stein nella sua opera maggiore *Essere finito ed essere eterno. Per una elevazione al senso dell'essere*, Roma 1988 [orig. tedesco: *Endliches und ewiges Sein. Versuch eines Aufstiegs zum Sinn des Seins*, Freiburg/Br. 1951].

unico Padre, la prospettiva monoteistica assunta in maniera radicale, pensare l'uomo in termini umani significa dare una qualificazione autoreferenziale a questo termine, che deve trovare in se stesso i criteri di conoscibilità e di definibilità; questo è il senso più autentico dell'espressione *kat'auto* (per sé) riferita all'essenza dell'umano¹⁶. Il rimando a un'unica paternità accomunante consente poi di sviluppare le altre due categorie bibliche, "immagine" e "somialianza", che invitano a percorsi di universalizzazione di portata etica, ma anche socio-politica, di grande rilevanza¹⁷.

L'umanesimo dello "Spirito" manifesta la destinazione trascendente dell'umano. Se lo Spirito Santo è la manifestazione dell'amore che lega il Padre e il Figlio, nell'umano prenderà le forme di un umanesimo capace di farsi carico delle contraddizioni della storia e di redimerle attraverso la stessa logica. La pneumatologia non è una disciplina filosofico-teologica, bensì il modo in cui, attraverso l'amore, la parola umana incontra il Logos di Dio¹⁸. La Parola creatrice incontra la parola umana, si fa ascoltare e le comanda l'amore¹⁹. L'umanesimo dello Spirito, proprio nella linea della destinazione trascendente, ci permetterebbe di sviluppare una peculiare antropologia del desiderio come "desiderio dell'infinito".

Veniamo infine, all'umanesimo del "Figlio" quale ci si presenta nei *lógoi* che ci hanno trasmesso i Vangeli come "buona novella". La straordinaria esperienza di Gesù Cristo — in cui si riannodano molteplici "storie", dal "capro espiatorio" al "servo sofferente", fino all'agnello innocente che si fa carico delle colpe del mondo²⁰ — per brevità possiamo articolarla in alcune "attitudini" fondamentali che rimandano ad altrettanti percorsi etico-antropologici. Mi limito a un semplice elenco di queste attitudini che in Gesù Cristo hanno il luogo esemplare di esercizio: *agape*, prossimità, sostituzione, gratuità, *kenosis*. Queste attitudini possono certamente trovare un'elaborazione filosofica universale in una nuova categoria, antropologica prima che etica, la categoria del "per-l'altro", il paradigma che potrebbe inaugurare un nuovo umanesimo.

L'umanesimo del "per-l'altro" si presenta nella concretezza del superamento di una cultura ego-centrata, per divenire umanesimo dell'accoglienza, dell'ospitalità,

¹⁶ L'autoreferenzialità a cui mi riferisco non ha una valenza etica, bensì significa semplicemente che l'uomo può essere approcciato esclusivamente a partire dal paradigma "umano". Soltanto l'uomo è misura a se stesso e ciò per la sua stessa costituzione ontologica. Naturalmente ciò vale soltanto se il paradigma a cui la definizione dell'umano rimanda è Dio stesso.

¹⁷ L'"imaginismo" del filosofo italiano Luigi Stefanini è un precedente con grande possibilità di sviluppo teorico, forse non ancora sufficientemente raccolto.

¹⁸ Rimando per un approfondimento all'opera di F. EBNER, *La parola e le realtà spirituali. Frammenti pneumatologici*, Cinisello Balsamo 1998 [orig. tedesco: *Das Wort und die geistigen Realitäten. Pneumatologische Fragmente*, Innsbruck 1921].

¹⁹ Si veda Fr. ROSENZWEIG, *La stella della redenzione*, Milano 2005 [orig. tedesco: *Der Stern der Erlösung*, Frankfurt/M. 1921].

²⁰ Significativa è in questo senso la proposta interpretativa di René Girard.

della prossimità, un umanesimo della solidarietà. Al di là e al di fuori di ogni retorica, il filosofo che si richiama all'esperienza cristiana ha oggi il dovere di elaborare nuovi modelli antropologici che rendano possibili nuove istituzioni, *in primis* una nuova concezione della giustizia e del riconoscimento, in cui ogni essere umano sia in grado di elaborare il proprio senso d'essere profondo. Si tratta di dare alla storia nuove *chances*, nuove dimensioni di speranza che illuminino l'assenza di senso che oggi attanaglia l'umano.

A conclusione di queste riflessioni vorrei riprendere il senso della "narrazione". Ciò che si racconta appartiene certamente al passato e se lo si proietta all'orizzonte futuro è necessario mutarne il dinamismo. Il nuovo umanesimo potrà dirsi cristiano solo se sarà il frutto della memoria dell'evento-Gesù Cristo e del suo messaggio.

EMILIO BACCARINI